

sing van de Wet op de Inkomstenbelasting wordt uitgegaan van de leer, dat winst is het verschil tusschen de geldopbrengst van een goed en de werkelijke tot verkrijging daarvan bestede kosten (historische kostprijs). Niet aanvaard wordt de leer, dat winst is het verschil tusschen de opbrengstwaarde en de vervangingswaarde op het moment van verkoop. *Smeets* wijst er op, dat de Hooge Raad de afschrijving praktisch beperkt tot de twee in de Memorie van Toelichting genoemde oorzaken: slijtage en technische veroudering (veroudering door economische oorzaken). Weliswaar blijkt uit B. No. 2849, dat deze in de M. v. T. genoemde oorzaken niet limitatief behoeven te worden opgevat, doch aan deze uitspraak voegde de Hooge Raad toe, dat het niet noemen der algemeen toegepaste afschrijving wegens verandering van de conjunctuur voor 's wetgevers bedoeling op zich zelf reeds kenschetsend is.

Na het hier aangehaalde artikel van *Smeets* is mij geen beslissing bekend geworden, die op andere opvattingen van ons hoogste rechtcollege duidt. Wel is er nog een arrest van den Hoogen Raad van 11 November 1931 (P.W. 13149), dus verschenen na het bovengenoemde artikel van *Smeets*, welk arrest ten volle de uiteenzettingen ter zake van *Smeets* bevestigt. Ook al komt in dit arrest een onhoudbare stelling van de belasting-administratie voor, het is niettemin typeerend voor de bestaande opvattingen bij den fiscus. Het blijft natuurlijk mogelijk, dat de Hooge Raad op dit punt overstag gaat — de wenselijkheid daarvan werd reeds bepleit door *Smeets* in zijn hierboven aangehaald artikel — doch voorloopig blijft twijfel op dit punt m.i. gerechtvaardigd.

Dat bestuurders eener N.V. ten allen tijde tot de verbeterde methode van afschrijving kunnen overgaan, zonder dat zij daarbij eenigen strijd met den fiscus hebben te duchten, zooals de heer *Nijst* aan het slot van zijn artikel schrijft, is slechts ten deele juist.

Voor de N.V., die in aanraking komt o.a. met art. 27 Div. & Tant. belasting, is strijd met den fiscus ter zake niet uitgesloten.

Uit de practijk is mij het volgende geval bekend. Een in Nederland gevestigde, doch in Nederlandsch-Indië werkende N.V. deed aangifte voor de Div. & Tant. belasting over zeker boekjaar en vermeldde daarbij in verband met art. 27 Div. & Tant. belasting de Indische winst en de totale winst over het desbetreffende boekjaar. Bij de bepaling van deze winsten was door de desbetreffende N.V. buiten aanmerking gelaten door haar in dat boekjaar verrichte extra-afschrijvingen op de duurzame bedrijfsmiddelen in Ned. Indië uit vroeger gevormde reserves. Deze extra afschrijvingen hadden plaats gevonden wegens de aanzienlijke daling der vervangingswaarde van die bedrijfsmiddelen en overtroffen de Indische winst (na aftrek van eveneens opgebrachte normale afschrijving) over dat jaar. Na de noodige correspondentie met den Inspecteur, kwam van deze het bericht, dat hij de extra-afschrijving beschouwde als een last drukkende op de Indische opbrengst, zoodat er dus over het jaar van aanslag geen Indische opbrengst was en dat derhalve een aanslag zou worden opgelegd over het volle bedrag der uitkeering. Van den Inspecteur kreeg Collega *Nijst* dus hier zijn zin, doch hij moge bedenken, dat hier de zienswijze van den Inspecteur in het voordeel van den fiscus uitpakte!

Bespreking met den Inspecteur, waarbij gewezen werd op de ook hiervoor aangehaalde jurisprudentie omtrent afschrijving mocht niet baten, zelfs de humor van het geval, dat er nu eens een accountant tegenover den Inspecteur zat, die den Inspecteur moest verwijten, dat hij de afschrijvingen *te hoog* vaststelde, bracht geen baat. Er volgde een aanslag over het volle bedrag der uitdeeling. De aangeslagen N.V. berustte niet in dezen aanslag en diende tijdig een bezwaarschrift in, waarin met een beroep o.a. op de hiervoor geciteerde jurisprudentie

werd betoogd, dat de extra-afschrijving wegens daling van de vervangingswaarde der duurzame bedrijfsmiddelen geen last was in den zin van art. 10 van de Wet op de Inkomstenbelasting, dat er derhalve een Indische opbrengst was over het desbetreffende boekjaar en bij de vaststelling van den bestreden aanslag artikel 27 Div. & Tant. belasting behoorde te worden toegepast. Helaas voor het onderwerp, dat ons hier bezig houdt, het bezwaarschrift is niet in behandeling gekomen.

De N.V. in kwestie had n.l. een tweede pijl afgeschoten. Zij wendde zich per rekest tot den Minister en onder vermelding van hare bij den Raad van Beroep voorgebrachte bezwaren, beriep zij zich bovendien op de Ministerieele Resolutie van 5 Januari 1924 betreffende de toepassing van het tweede lid van artikel 27 Div. & Tant. belasting voor het geval uitdeeling plaats heeft over een jaar, waarover geen winst is gemaakt. Weliswaar kon de N.V., in verband met gewijzigde inzichten bij den Nederlandschen fiscus ter zake van baten verkregen uit hier te lande aangehouden beleggingen, er zich niet op beroepen, dat de winsten in het verleden uitsluitend in Nederlandsch-Indië waren verkregen, doch wel kon de N.V. er zich op beroepen, dat de bedoelde niet-Indische winst slechts een gering deel van de totale in het verleden behaalde winsten uitmaakte.

Op dit rekest werd door den Minister gunstig beschikt. De in Nederland over het desbetreffende boekjaar verkregen winst werd ten volle belast, terwijl voor een derde werd belast de uitdeeling na vermindering van de in Nederland in het desbetreffende jaar behaalde winst. Voor de bedoelde N.V. was de fiscale kennismaking met het door Collega *Nijst* aangesneden onderwerp op voor haar aangename wijze verlopen. Zij kon tevreden zijn. Voor ons, die de principieele zijde van het onderwerp interesseert, blijft het te betreuren, dat het bezwaarschrift, hetwelk natuurlijk na de gunstige beslissing van den Minister werd ingetrokken, het niet tot een behandeling in hoogste instantie heeft gebracht.

Collega *Nijst* moge in de houding van den den aanslag regelenden inspecteur steun meenen te vinden voor zijn zienswijze, ik blijf voorloopig op hiervoor genoemde gronden twijfelen.

Overigens is het nog voor mij een vraag, of een consequente toepassing van het beginsel der vervangingswaarde door den fiscus in deze tijden voor den belastingbetaler reden tot verheugenis zou geven!

J. O. VAN GRUISEN

IN HOEVERRE IS DE ACCOUNTANT OP GROND VAN ZIJN OPLEIDING IN STAAT TOT BEOORDEELING VAN BESTUURSDADEN?

(Slot).

Thans kom ik dan tot de vraag, of en in hoeverre onze opleiding toereikend is voor onze taak.

Onze bevoegdheden worden, zooals zoo straks al werd gezegd, bepaald:

1. door studie,
2. door scholing in de praetijk,
3. door persoonlijke aanleg.

Persoonlijke aanleg is uiteraard individueel m.a.w. moet buiten beschouwing blijven.

Scholing in de praetijk kan sterk uiteenloopen, omdat wij, accountants, werken op een zéér groot aantal kantoren, waar we ons óf alleen óf met collega's bevinden zullen. Gelegenheid om veel gevallen onder het oog te verkrijgen, is voor den eenen accountant veel gemakkelijker mogelijk dan voor den anderen, op grond van verschil in kantoor, waar men werkzaam is.

Deze groote versplintering van vakgenooten komt m.i. zeker niet de beteekenis van ons vak ten goede; indien men na het beëindigen der studie practisch nooit meer de geleerde stof krijgt te hanteeren, dan vergeet men ze, de interesse om de later verschijnende literatuur bij te houden, gaat als men er toch nooit mede te maken heeft, geheel verloren. Kortom er is groot gevaar voor indommelen!

De practische scholing kan daartegenover ook na beëindiging der studie sterk vergroot worden door *specialisatie*.

Men kan zich, gebruik makende van de bij de vakstudie verworven werkmethode, specialiseeren op bepaalde bedrijfstakken: bakkerijbedrijf, slagers, café's enz. of op bepaalde onderdeelen van ons vak: organisatie (b.v. mechanisatie der boekhouding), statistiek enz. Zeker is, dat op die wijze veel grootere paraatheid in de toepassing van bepaalde werkmethode, wellicht ook verfijning van werkmethode is te verkrijgen, waardoor beoordeeling van bestuursdaden intensiever mogelijk wordt.

Scholing blijft m.i. dan ook van niet te onderschatten belang voor een goede taakvervulling. Met de opleiding alleen komt men er niet, al was het slechts omdat deze in de eerste plaats theoretisch is en m.i. ook moet zijn, al geef ik wel toe dat het, met het oog op de practijk, noodig is den a.s. accountant gevoel voor eischen der practijk te leeren.

Deze z.g. practische eischen raken echter voornamelijk het economisch principe, m.a.w. zij moeten den a.s. accountant dwingen om bij de keuze van eventueel mogelijke oplossingen van een probleem den meest rationeelen weg te kiezen. Deze weg moet zijn en goed en het minst kostbaar.

We moeten het echter niet omkeeren, m.a.w. een slechteren weg kiezen om het minst kostbaar te zijn, d.w.z. zekerheid van goed resultaat opofferen, alleen uit kostenoverwegingen. Dit wordt maar al te veel gedaan in onze beroepsuitoefening om den opdrachtgevers ter wille te zijn.

De strijd over z.g. al of niet toelaatbare voorbehouden in onze accountantsverklaringen vloeit daar meestal uit voort.

Wat heeft ons de opleiding gegeven?

Bij onze studie aan H.B.S. of Gymn. is een zekere algemeene ontwikkeling verworven, die aan Hoogeschool, Universiteit of door zelfontwikkeling verder wordt uitgebouwd.

Daarop is gevolgd de eigenlijke vakopleiding, die ik in tweeën wil splitsen, n.l. een studie van aanverwante vakken: econ. geschiedenis en aardrijkskunde, handelstechniek, recht en eventueel nog facultatieve vakken b.v. warenkennis, verzekeringswiskunde enz. en een studie van de accountancy.

De studie der bedrijfseconomie heb ik bij deze indeeling bewust gerangschikt onder de accountancy, omdat m.i. een zeer nauw verband bestaat en tussehen bedrijfseconomie en inrichtingsleer — voor zoover dit laatste op organisatie betrekking heeft — en tussehen bedrijfseconomie en controleleer, meer in het bijzonder, i.v. met het onderdeel cijferbeoordeeling zijnde toegepaste bedrijfseconomie t.o.v. kostprijsvraagstukken, waardeeringsproblemen voor de balans, financieringsproblemen enz.

Waar de leerstof der bedrijfseconomie steeds uitgebreider is geworden door de ontwikkeling van dat studievak, was het noodzakelijk steeds hogere eischen te stellen aan inrichtingsleer en controleleer, omdat daar de uitvoering der theoretisch bestudeerde vraagstukken behandeld moest worden.

Het wil mij toeschijnen dat men daarin nog niet ten volle is geslaagd.

Moge ik dit met enkele voorbeelden duidelijk maken. Eerst enkele op het gebied der organisatie:

1. *Personeelsorganisatie.*

Bij de bedrijfseconomie leeren we b.v. hoofdlijnen der arbeidsverdeling in de huishouding, maken onderscheid in lei-

denden en uitvoerenden arbeid in verschillende vormen als: hiërarchieke, functioneele en lijn-staforganisatie, met voor- en nadeelen dezer stelsels.

Bij de controleleer gaat het om de concrete vraag of de personeelsorganisatie juist is, m.a.w. moeten we beoordeelen of niet meer wordt uitgegeven dan noodig is. Het is derhalve bij controle van salarissen en loonen van het vaste personeel onvoldoende te volstaan met opgaven over de bezetting, intern opgemaakte berekeningen van verdiende bedragen, eventueel gestaaft door kwijtingsstukken van betrokkenen. *Men moet doordringen in de organisatie* door een schema te maken van de samenstelling van het personeel om op die wijze kijk op den vorm, waarin deze is gegoten, te krijgen.

Dan vraagt men zich af *of deze logisch is opgezet*; overweegt of deze niet eenvoudiger mogelijk is, maakt wellicht zelf een nieuw schema.

Vervolgens gaat men de *bezetting der verschillende geleidingen* na, zoowel wat vaste kern als wisselende personeelsbezetting betreft, waarbij wellicht de moeilijkheid naar voren komt, dat personeel niet altijd in dezelfde geleiding werkzaam is.

Tenslotte tracht men te bepalen den omvang en de beteekenis der werkzaamheden in die geleidingen gedurende den loop van een jaar (i.v.m. seizoenwerkzaamheden) of eventueel kortere periode, om te zien in hoeverre de bezetting gemotiveerd is.

Daartoe zal tot de kleinste geleiding, wellicht geen zelfstandig onderdeel der organisatie (z.g. production-centers) worden afgedaald.

Irrationeele organisatie van eenige beteekenis moet dan zeker aan den critisch aangelegden accountant blijken. Mist men deze *persoonlijken* aanleg dan kan men mischien wel voor het accountantsexamen slagen, doch zal nooit als accountant voldoen. Het aantal van dergelijke — voor ons vak geheel ongeschikten — zal gezien de scherpe selectie bij de examens vermoedelijk niet groot zijn. Tussehen de verschillende accountants onderling zal echter altijd groot verschil blijven bestaan. Dat is nu eenmaal onvermijdelijk.

Ter illustratie enkele practische voorbeelden:

a. Bij een bedrijf dat een zagerij had om afval te verwerken, bleken de kosten per zaaguur zeer hoog t.o.v. de opbrengst, omdat men *alles* tot bruikbaar materiaal verwerkte.

In zoo'n geval was beter den afval geheel of gedeeltelijk te verkoopen en voor zoover noodig nieuw hout van een fabriek voor machinale houtbewerking aan te schaffen.

b. Bij een bedrijf bestond de usance dat het publiek abonnementsgeld den stortte na ontvangst van een ingevuld stortingsformulier, doch dat door de slechte tijdsomstandigheden daar veel van werd afgeweken, zoodat er successievelijk meer personeel der kasafdeeling belast werd met waarschuwingen schrijven, opbellen enz. In dat geval ware te overwegen of niet beter was de incasseering op geheel andere wijze te regelen door b.v. incasseerders aan te stellen.

Dit waren slechts eenvoudige gevallen. Het is niet altijd zoo eenvoudig, maar toch..... we kunnen m.i. heel ver komen, wat ik thans wil demonstreeren.

c. Een groot bedrijf bezit een werkplaats voor autoreparatie, uitsluitend voor eigen gebruik. Laten we dit eerst eens theoretisch, daarna practisch bezien.

Theoretisch:

Kostenbeoordeeling is in dit geval zeer lastig, omdat de werkzaamheden zeer sterk uiteen kunnen loopen. De noodzakelijke loonkosten zullen soms niet vast te stellen zijn in verband met het uiteenlopend karakter van het werk: nu eens wat nieuwbouw, dan weer meer reparaties; soms wel, als er bepaalde soort werkzaamheden worden verricht: revisie van telefoontoe-

stellen, van waterleidingmeters, van automobielen e.d. waar langzamerhand een norm voor zal ontstaan.

De accountant zal behalve zijn maatregelen om door interne organisatie zekerheid te hebben gekregen, dat de uitgaven inderdaad zijn geschied, zorg hebben te dragen voor een uitstekend verzorgde administratieve verantwoording.

In de eerste plaats zal verkregen moeten worden een zoo ver mogelijk doorgevoerde analyse van de kosten der verschillende onderafdelingen, resp. production-centers, der werkplaats.

Daartegenover is een zoover mogelijk doorgevoerde analyse van de prestaties van die production-centers, m.a.w. van de verrichte werkzaamheden, noodig waarbij de steeds terugkerende soort werkzaamheden van de sporadisch voorkomende zijn te scheiden. Waar de werkplaats geheel voor eigen gebruik dient, zal het aantal *terugkerende werkzaamheden* vermoedelijk *overwegen*.

Langs statistischen weg kan dan vergelijkingsmateriaal worden verkregen, zoowel voor het geheel als voor production-centers onderling. Door tijdstudies — weer een bedrijfsecon. studie-objekt, dat de accountant ook praktisch ter hand moet nemen — moeten daarnaast langs empirischen weg gegevens worden verzameld. Zoo moet èn langs den statistischen weg èn door eigen waarneming tot *standaarden* gekomen worden *voor de beoordeeling van geregeld terugkerende werkzaamheden*.

Vervolgens moeten recapitulaties van deze loonkosten gemaakt worden of per rekening van actief of per onderhoudsrekening, daarbij de analyse in de details vasthoudende. Voor vervaardigde belangrijke activa is er misschien wel, misschien geen begroting om daar de kosten aan te toetsen; voor onderhouds uitgaven zal men een basis voor beoordeeling moeten vinden in de periodieke kostenvergelijkingen, waaruit langs statistischen weg een norm moet zijn verkregen. Daarvoor is uiter aard noodig dat de karakteristiek verschillende onderhoudsrekeningen uiteen gehouden worden. Deze „normale” kosten behooren te zijn opgenomen in de bedrijfsbegroting, zoodat beoordeeling door middel van die begroting op eenvoudige wijze mogelijk gemaakt wordt.

Rentabiliteitsbeoordeeling is veelal lastig bij gebrek aan vaststaande externe maatstaven.

Het gaat immers om de vraag of de offers, die men zich getroost heeft, niet te groot zijn geweest.

Voor al tegenwoordig is dat van veel belang, nu door de felle concurrentie veelal uitbesteding van werkzaamheden voordeeler wordt.

Prijsopgaven, resp. ons gevoel voor kostenhoogte — deze te meten aan de oppervlakte, den inhoud, de waarde e.d. van een objekt — zullen ons hier moeten helpen; daarbij is nog op te merken, dat bij beoordeeling van prijsopgaven er ook rekening mede is te houden, dat dan soms toezicht op de goede uitvoering niet gemist kan worden. Tenslotte is ook de vraag van belang of de bedrijfszekerheid door het verrichten van de werkzaamheden in eigen werkplaats vergroot wordt, m.a.w. naast de individuele beoordeeling van de rentabiliteit is ook die van het bedrijf als geheel in oogenschouw te nemen.

Practisch:

De kostenbeoordeeling zal bij deze werkplaats moeten geschieden met behulp van analyses der kosten:

1e. over de verschillende afdelingen of onderafdelingen der werkplaats;

per afdeling of onderafdeling naar den aard der kosten.

Zoo kan men o.m. een kijk krijgen op de kosten van de gebruikte machines of werktuigen. Daarbij zal van belang zijn na te gaan verschil in type machines of werktuigen, capaciteit

daarvan in verband met veel, of weinig leegloop, kosten van in werking stellen of houden van die apparaten enz.

2e. Over de verschillende in bedrijf zijnde auto's:

a. per auto,

b. per autotype,

per jaar van aanschaffing in verband met eventueel technische wijzigingen.

Zoo kan men dan komen tot beoordeeling van de kosten in verband met afgelegde K.M. of in verband met ton-K.M. al naar gelang van den aard der auto's (personenauto's, vrachtauto's, speciaal geconstr. auto's voor bepaalde doeleinden).

Noodig is daarbij een ver doorgevoerde analyse n.l. onderhoud, reparaties, onderverdeeld over chassis, over carrosserie, verder gesplitst naar den aard der kosten.

Beoordeeling per verrichte werkzaamheid is in dit geval uitgesloten.

De accountant kan onmogelijk elke verrichte reparatie beoordeelen, doch..... ook dat kan een deskundige gewoonlijk evenmin, omdat na de reparatie meestal niet meer te zien is wat is gebeurd.

Van belang is hier dan te scheiden:

a. *bijzondere reparaties*: schade aanrijdingen b.v. waar de kosten aan een assurantiemij. zullen worden gedeclareerd.

Gewoonlijk zal hier een taxatie van experts bestaan.

b. normale reparaties, waarvoor een norm zal moeten ontstaan.

Deze norm b.v. uitgedrukt in een bedrag per K.M. of ton-K.M. zal uitgangspunt zijn voor beoordeeling door den accountant. Zeker, de bestuurder kan invloed uitoefenen op de kostenhoogte; het moet daarom blijken of het een algemeen of individueel verschijnsel is.

't Kan ook liggen aan de wagens zelve.

Dit alles weet men echter, omdat men de kosten *per auto* heeft verzameld.

De rentabiliteitsbeoordeeling zal hier — bij het bezwaar van het verkrijgen van externe maatstaven — uitsluitend moeten geschieden door beoordeeling van de *kostenhoogte*, d.w.z. door beoordeeling van de hoogte der *uitgaven* voor dit doel.

't Spreekt vanzelf in dit geval, dat kosten en rentabiliteitsbeoordeeling dan ook incenvloeien.

Het besproken voorbeeld heeft zeker wel gedemonstreerd, dat alleen beoordeeling mogelijk is bij diep doordringen in de bestuursdaden, doch..... als men dit ook inderdaad doet, dan zal blijken, dat men — *indien men althans niet elk technisch gevoel mist* — ook slagen zal in zijn beoordeeling, in zooverre, dat abnormale dingen zullen opvallen.

Bij de opleiding is dan ook de aandacht te vestigen op de noodzakelijke doordringing in de organisatie v/h bedrijf d.w.z. èn zorg dragen voor een zoo goed mogelijk ingerichte administratie om scherp inzicht in de gevolgen der organisatie te kunnen verkrijgen èn centrisc beoordeelen dier gevolgen als we met de controle v/h bedrijf bezig zijn.

2. *Organisatie magazijnbeheer.*

Bij de bedrijfseconomie behandelen we de voorraadpolitiek, waarbij de invloed van de afzetmogelijkheden ter sprake wordt gebracht en beschouwingen aan min. en max. voorraden worden gewijd.

Bij de controleleer gaat het om de concrete vraag of het voorraadsverloop rationeel is. We moeten derhalve vaststellen hoe in verband met het positieverloop der onderneming op het afzetgebied, het opnemingsvermogen van dat gebied, de reactie van prijspolitiek op afzet, gevaar voor veroudering van het artikel, conjunctuurverloop, seizoeninvloed, continuïteit van de productieprocessen eventueel, de minimum en maximum voorraden periodiek mogen zijn.

Daar is een zeer uitvoerige statistische bewerking voor noodig.

Wil de accountant dan ook slagen om te beoordeelen hoe de bestuurder zich gedraagt, dan is een eerste vereischte dat hij een gedegen kennis der statistische methoden bezit.

Bij de opleiding zal dan ook in toenemende mate aandacht aan de statistiek zijn te schenken.

Thans een voorbeeld op het gebied van het kostprijsprobleem:

3. *Het verrichten van werkzaamheden, die door gespecialiseerde ondernemingen verricht kunnen worden, in eigen beheer uitvoeren!*

Bij de studie der bedrijfseconomie leeren we hoe we de kosten der verrichte werkzaamheden hebben te bepalen, d.w.z. hoe we de directe kosten vast te stellen hebben, hoe indirecte kosten zijn om te slaan, dat we zowel kosten als nut moeten beoordeelen.

Bij de controleleer staan we voor de concrete vraag dit uit te voeren.

Twee problemen hebben we hier:

1. de beoordeeling van de kosten van eigen beheer op zichzelf. Dit is een vraagstuk van bedrijfszuinigheidsbeoordeling.
2. de beoordeeling van het nut dier kosten, m.a.w. de vraag of en in hoeverre eigen beheer bestaansreden heeft, hetgeen doorlopend in het oog is te houden. Dit is een vraagstuk van rentabiliteitsbeoordeling.

De begrippen bedrijfszuinigheid (efficiency) en rentabiliteit dekken elkaar niet; immers een efficiënte werkwijze kan wel de rentabiliteit ten goede komen, doch behoeft dit niet noodzakelijk te doen. „Het is de zuinigheid, die de wijsheid bedriegt” zegt een bekend spreekwoord.

Dit is zuinigheid in den ongunstigen zin, doch ook in andere gevallen kan het toepasselijk zijn. Zoo kan beperking van personeelsbezetting door meer efficiënte werkmethode, desondanks niet rendabeler zijn.

Een stereotyp voorbeeld is hier wel:

Hollerith en Powerinstallaties in de boekhouding, die ontegenzeggelijk personeelsinkrimping mogelijk kunnen maken, doch waar de vraag, in hoeverre van verhoogde rentabiliteit sprake is, zowel afhankelijk is van de benodigde gegevens als van den tijd dat de installatie werken kan in verband met aard en omvang van het werk.

Is dit laatste niet het geval, dan is eigen beheer ongewenscht, verdient het opdragen der werkzaamheden aan derden, die daarop zijn gespecialiseerd, wellicht de voorkeur.

Ik wil het bij deze enkele voorbeelden laten. Ze zijn met talrijke te vermeerderen, op het gebied der organisatie, der kostprijsproblemen, der financiering of van het waardeprobleem.

Misschien zult U vragen of de accountant zich bij zijn controle van bestuursdaden wel al dergelijke vragen als hier bedoeld moet voorleggen?

Mijn overtuiging is, zoals U reeds uit de gegeven voorbeelden hebt kunnen zien, dat de modern georiënteerde accountant zich in steeds meerdere mate zal moeten toeleggen, zowel op de toepassing der bedrijfseconomie als op die der statistiek om in zijn functie van onafhankelijk beoordeelaar van bestuursdaden te slagen. En daarmee is voor mij de weg afgebakend hoe zich de opleiding van den accountant in de toekomst heeft te bewegen.

Afzonderlijke docenten en voor bedrijfseconomie en voor statistiek zijn daarvoor noodig, terwijl de docenten voor accountancy in engeren zin tot taak hebben de vakken inrichtingsleer en controleleer w.o. cijferbeoordeling, zoodanig uit te bouwen, dat gelijke tred gehouden wordt met de ontwikkeling der eerstgenoemde vakken.

Dan is het niet noodig, dat men voor de beoordeeling van bestuursdaden altijd dadelijk zijn toevlucht neemt tot inge-

nieurs en andere deskundigen, die zich zijn gaan specialiseeren op bedrijfseconomisch en administratief gebied, waarmede ik niet wil beweren, dat we tot volledige beoordeeling altijd in staat zijn.

Zeker, als eischen van beteekenis, liggende buiten het terrein van ons vak, aan beoordeeling gesteld moeten worden, kunnen wij het niet alleen. Dan is echter *de oplossing*: samenwerking met andere deskundigen.

In de adviseerende functie zal dit eerder het geval zijn dan in de controleerende. Immers in het eerste geval kan door de medewerking van andere deskundigen een bepaalde bestuursdaad bevorderd of voorkomen worden; in het laatste geval is de bestuursdaad geschied en kan een andere deskundige alleen den accountant steun verlenen bij diens beoordeeling er van.

Het wil mij echter toeschijnen dat de accountants al veel te veel terrein hebben afgestaan, wat volkomen overbodig is geweest.

Nu ik tot de slotsom ben gekomen dat de accountant tot het vellen van een oordeel over bestuursdaden bevoegd is, wil ik toch niet nalaten een ernstige waarschuwing te laten hooren:

„*La critique est aisée, l'art est difficile*”.

Het is uiterst lastig zich te verplaatsen in den gedachten-gang, die den bestuurder heeft bewogen tot het verrichten van bepaalde bestuursdaden..... en toch zullen we dit moeten doen om redelijk in ons oordeel te zijn.

Wij komen altijd achter de gebeurtenissen aan, m.a.w. wij weten wat gebeurd is, de bestuurder had toen hij de bestuursdaad verrichtte te overwegen wat gebeuren zou. Dat maakt een groot verschil. Het is dan ook gewenscht *altijd* een bespreking met den bestuurder te voeren vóór we ons rapport uitbrengen.

Dat geeft dezen gelegenheid zich te verklaren en geeft ons de kans om dieper inzicht te verkrijgen, omdat de kans bestaat dat we aan bepaalde feiten of omstandigheden geen of te weinig waarde bij ons oordeel toekennen.

Tusschen de functies van bestuurder en accountant bestaat, zoals ik zoo even al liet doorschemeren, een groot principieel onderscheid.

Gaarne wil ik daar toch nog even op doorgaan, om dit te demonstreeren, omdat men wel eens te gauw geneigd is te veronderstellen, dat wij ook wel verstand van bestuur hebben.

1. De bestuurder heeft een groote mate van initiatief noodig, om zijn taak behoorlijk te vervullen; hij bestrijkt daarbij de geheele onderneming, zoo noodig gesteund door deskundige adviezen. Zijn geest is daarop steeds ingesteld!

Initiatief van den accountant als deskundige komt uiteraard alleen naar voren bij dat deel van het terrein der onderneming, waar hij *vakkundig* is. Zijn werkmethode zal daarbij geheel anders zijn. De bestuurder redeneert eerst: laten we dit of dat eens proberen en daarna: hoe kan dat worden uitgevoerd? De accountant begint met te onderzoeken en komt daarna tot een of andere oplossing. In twijfelgevallen geeft hij meer dan één mogelijke oplossing..... de beslissing aan den bestuurder overlatende.

2. De bestuurder moet vaak plotseling belangrijke beslissingen nemen, waarbij zijn kijk op de dingen een groote rol zal spelen;

de accountant heeft de gelegenheid tot rustig wikken en wegen voor hij een oordeel velt, resp. een beslissing neemt.

3. De bestuurder moet in staat zijn leiding aan personeel te geven om deze tot de beste prestaties op te voeren; bezit hij deze gave niet, dan zal hij nooit slagen. Alleen de accountant, die aan het hoofd van een kantoor staat is ook met leiding belast. Het meerendeel der accountants heeft daar niets mede te maken; deze gevoelens dan ook nooit zoo scherp wat dit aan moeilijkheden oplevert.

Men hoede zich daarom voor de conclusie zonder meer dat de accountant qualitate qua bestuurscapaciteiten bezit. Zeker, de accountant, die naast de controleerende functie de adviseerende functie in een omvang van beteekenis uitoefent, kan op die wijze, mits hij aanleg daartoe heeft, wel bestuurscapaciteiten gaan krijgen. Zulks blijft echter geheel persoonlijk!

Conclusie

Het is mijn overtuiging dat de accountant op grond van zijn opleiding en toegerust met de noodige praktische ervaring in staat moet zijn, *als regel*, eenigszins belangrijk van het normale afwijkende bestuursdaden te beoordeelen, mits hij een diepgaande controle heeft ingesteld.

Gevalen dat gebrek aan deskundigheid hem tot beoordeeling niet in staat stelt, zijn sporadischer dan algemeen wordt aangenomen.

Samenwerking met andere deskundigen verdient in dergelijke gevallen aanbeveling, mits het belang voldoende groot is om de kosten te rechtvaardigen. In de adviseerende functie zal dit eerder het geval zijn dan in de controleerende functie.

Dat men in de praktijk niet altijd geheel slaagt, ligt veelal aan de gebrekkige informaties, die ons ter beschikking staan. Aan den accountant de taak daarin te doen voorzien.

Daarvoor is echter grondige kennis van de *toepassing* der bedrijfseconomie en statistiek bij de inrichtings- en controleerende van primair belang. Zulks vereischt echter een zekere mate van technisch oriëntatievermogen.

Men velle eerst een oordeel na nauwgezette overweging, den bestuurder in staat gesteld hebbende zijn bestuursdaad toe te lichten. Voorzichtigheid in ons oordeel is geboden!

W. N. DE BLAEEY

LITERATUUR

Red. Drs. S. KLEEREKOPER

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

De „kosten” in de sociaal-economische en in de bedrijfs-economische literatuur.

Van ouds hebben zich in ons vak rond het probleem van de kosten tal van controversen ontwikkeld en het kan niet worden gezegd, dat in den modernen tijd al deze problemen hun oplossing gevonden hebben.

Het is niet moeilijk om zich voor te stellen hoe het komt, dat juist dit kostenprobleem tot zoo groote tegenstellingen aanleiding heeft gegeven.

Ieder kostenelement heeft een tweeledig karakter: hetgeen kosten voorstelt voor den een, beteekent inkomen voor den ander. Elk uitbetaald loonbedrag b.v. heeft een kostenkarakter (of bedrijfs-economisch gezien eventueel een verlieskarakter) voor den werkgever, maar daartegenover een inkomenskarakter voor den werknemer.

Hier ligt een dubbele tegenstelling:

- a. een belangentegenstelling tussehen werkgever en werknemer — of meer in het algemeen tussehen dengene voor wie het onderhavige bedrag als kostenelement e.q. als verlies optreedt en dengene voor wie het als inkomen verschijnt.
- b. een begripmatige tegenstelling voor den econoom, die de verschijnselen analyseert en die zich goed voor den geest zal moeten stellen, dat een zelfde bedrag gelijktijdig twee oogenschijnlijk tegengestelde beschouwingen impliceert: kosten en inkomen.

Het is duidelijk, dat deze laatste synthese van schijnbaar antithetische begrippen nauw aansluit bij de materiele tegenstelling tussehen onafscheidelijk verbonden belanghebbenden, die we sub a genoemd hebben.

Allereerst willen we nu constateeren, dat ten aanzien van het indrukwekkende problemencomplex, dat zich reeds bij het maken van deze allereerste opmerkingen aan onzen geest opdringt, de sociale economie en de bedrijfseconomie zich ieder onafhankelijk van elkaar verder hebben ontwikkeld — of ook wel gedurende vele decennia in het geheel niet hebben ontwikkeld — en dat tengevolge hiervan onderlinge tegenstellingen ter eene zijde en doublures ter andere zijde zijn ontstaan, die het voor den niet bijzonder op dit groote gebied gespecialiseerden vakman wel bijzonder moeilijk maken om zich ten aanzien van allerlei kernproblemen heldere ideeën te vormen.

Het is in een studieblad als het M.A.B. wellicht geoorloofd om op de bijzondere moeilijkheden te wijzen, die op deze punten voor den accountant zijn weggelegd.

Als regel studeert hij ongeveer een jaar sociale economie. Als hij in de traditioneele Oostenrijksche waardetheorie wordt opgevoed — hetgeen in Nederland nog steeds het meest waarschijnlijk is — leert hij dat „kosten” nutsprestaties zijn, die worden opgeofferd op het economisch „grensgebied”. De kosten leiden volgens de hier bedoelde opvatting geen zelfstandig of onafhankelijk bestaan, maar de productiemiddelen ontvangen hun waarde uitsluitend en alleen van de „finaalgoederen”, die zij voortbrengen. En de grootte van de waarde van de finaalgoederen wordt bepaald door den „laatsten koper” of grenskoper.¹⁾ Begint onze student nu te werken voor Accountancy A (bedrijfseconomie) dan zal hij onmiddellijk een afwijkend — zoo niet een tegenovergesteld — standpunt verdedigd vinden. Kent de sociale economie, voorzover zij door de grensnutschool is beïnvloed den producent geen zelfstandigen invloed toe op het proces van de prijsvorming, de bedrijfseconomie stelt juist omgekeerd het kostprijsprobleem om te doen uitkomen, dat door middel van den kostprijs de producent een zekeren invloed op den marktprijs uitoefent.

Het lijkt mij geheel onnoodig om deze laatste bewering met een groot aantal citaten te staven: zij is er eene van algemeene bekendheid.

Slechts wil ik terwille van de curiositeit twee scherp tegen gestelde uitspraken tegenover elkaar plaatsen.

„Und insoferne kann man für den grossen volkswirtschaftlichen Marktverkehr mit ausreichender Genauigkeit behaupten, dass der Marktpreis bestimmt wird „durch die Schätzungsziffer des letzten Käufers.”²⁾

En het boekje van *Hawkins* begint als volgt:

„The object of keeping Cost Accounts is to enable a „manufacturer or contractor to ascertain the cost of every „article he produces and of every contract he undertakes. With this information at his command he is enabled:

1. To regulate his selling-prices according to cost, so far as conditions of supply and demand permit.”³⁾

Voor de juiste waardeering van deze schrille tegenstelling overwege men, dat het hier niet gaat om twee verschillende leerstellingen uit de ontwikkelingsgeschiedenis van de eco-

¹⁾ Men zie b.v. v. Böhm Bawerk: Positive Theorie des Kapitals I, 4e druk pag. 303 & 304.

²⁾ v. Böhm t.a.p. pag. 304, cursiveering van v. Böhm.

³⁾ Cost Accounts door L. Whittem Hawkins 7^o druk Gee & Co. (publishers) Ltd. London 1927, pag. 1.